

MASALAR YECHISHNI SPARRING INTERFAOL USLUBI BILAN O'RGATISH

Razzakova Maxpuza Xashimovna

O'qituvchi

Andijon viloyati, Oltinko'l tumani, 12-maktab

Razzaqov Ziyodulloh nabijon o'g'li

Magistrant,

Andijon Davlat Universiteti

Ma'lumki, vaqt va sharoitning o'zgarib borishi natijasida ta'lim sohasi egalari oldida o'z ustida doimiy ishlash, o'qitishning yangi uslublarini ishlab chiqish hamda qo'llashni talab qiladi.

Shu o'rinda, ajdodimiz Abdulla Avloniyning ta'lim sohasidagi qilgan buyuk o'zgarishlarini eslash, yangi tuzem maktablarini tuzish va o'quvchilarga noan'anaviy uslublar bilan o'rgatish, hamda kishining xikmatli so'zlarini eslamasdan iloji yo'q.

Maktab sizi inson qilur,
Maktab hayot ehson qilur,
Maktab g'ami vayron qilur,
G'ayrat qilib o'qing, o'g'lon!
Maktabdadur ilmu kamol,
Maktabdadur husnu jamol,
Maktabdadur milliy xayol,
G'ayrat qilib o'qing, o'g'lon!

Abdulla Avloniy

Ustozning ilk o'quvchilardan biri, Toshkent Davlat universitetida uzoq yillar dars bergan taniqli pedagog, marhum Yusuf Tohiriy Avloniy Mirobodda tashkil qilgan maktab haqidagi xotiralarida shunday deb yozgan edi: «Shaharning qarama-qarshi chekkasida, temir yo'l ishchilari istiqomat qiladigan Mirobodda yangi tipdagi maktab ochilganligi haqida eshitib qoldik. Tez orada bu maktabning fazilatlari haqidagi shov-shuvlar, uning muallimi Avloniyning dovrug'i butun shaharga tarqaldi. Hammaning tilida: «Miroboddagi maktab 6 oyda o'qish-yozishni o'rgatarmish, jo'g'rofiya, hisob, tabiatni o'rganish degan darslar o'qitilarmish», — degan gap yurardi. Bizga juda sirli tuyulgan bu

maktabni va uning donishmand muallimini ko'rishga oshiqardik. Nihoyat bir kuni uchto'rttamiz borishga jazm qildik. Maktab pastkkinaga, nimqorong'u bo'lib, masjid yo'lagiga joylashgan edi. Xonaning tepasida yorug'lik uchun qoldirilgan tuynukdan qish va bahorda qor bilan yomg'ir ham tushib turardi. Lekin xonada o'quvchilar va domlarning shogirdlari ko'p edi. Xayolimizda domlarning allaqanday bir sirli tomoni bor edi. Bizni qotmagina, kichik jussali, qorachadan kelgan, istarasi issiq, cho'qqi soqol bir kishi kutib oldi. Bu nomi tilga tushgan muallim Avloniy edi. O'qishga qabul qilindik. Ko'p o'tmay ko'z oldimizda yangi bir dunyo ochilganiga to'la ishonch hosil qildik. Bolalarimizning oldi bir necha yildan beri maktabga qatnab yurgan bo'lsalar ham mirobodliklar oldida uyalib qoldik. Ular o'qish-yozishda, hisob masalalarini hal etishda, tabiat hodisalaridan xabarlarini bilan hammamizni lol qoldirishdi. Ayni zamonda bizning eski maktabimiz bo'shab, Miroboddagi Abdulla Avloniy maktabi bizdan borgan bolalar bilan liq to'ldi. Shu tariqa bu maktab tobora shuhrat topib bordi» [1].

Hozirda dunyoning xar sohada taraqqiy etishi oqibatida o'quvchilarni tevarakatrofdan juda ko'p informasiyalar qoplab olgan. O'quvchilar bunchalik ko'p ma'lumotlar ichida eng qiziqarlisini, o'zi uchun yangilik bo'lganiga e'tibor qaratadi.

Hozirda dunyoning xar sohada taraqqiy etishi oqibatida o'quvchilarni tevarakatrofdan juda ko'p informasiyalar qoplab olgan. O'quvchilar bunchalik ko'p ma'lumotlar ichida eng qiziqarlisini, o'zi uchun yangilik bo'lganiga e'tibor qaratadi.

Shunday vaqtlarda o'quvchi bolalarni dars vaqtida o'zi uchun qiziqarli bo'lgan o'sha ma'lumotlarni bir muddatga esdan chiqarib, uning o'rniga bizning matematikaga oid qiyin bilimlarga e'tiborini jalb qilish kerak bo'ladi. Buning uchun biz matematika va xar qanday fanga oid bo'lgan bilimlarni juda qiziqarli qilib berishimiz kerak. Shunday uslublar topishimiz kerakki, bu usu bola miyasidagi anabu qiziqarli ammo chalg'ituvchi narsalarning qiziqarliligi bilan eng kam o'rinda bir xil bo'lishi kerak. Ana o'shandagina o'quvchi dars vaqtida chalg'imagaydi va biz o'qituvchilarga diqqat qilib tinglaydi.

Hozirda dunyoning xar sohada taraqqiy etishi oqibatida o'quvchilarni tevarakatrofdan juda ko'p informasiyalar qoplab olgan. O'quvchilar bunchalik ko'p ma'lumotlar ichida eng qiziqarlisini, o'zi uchun yangilik bo'lganiga e'tibor qaratadi.

Shunday vaqtlarda o'quvchi bolalarni dars vaqtida o'zi uchun qiziqarli bo'lgan o'sha ma'lumotlarni bir muddatga esdan chiqarib, uning o'rniga bizning matematikaga oid qiyin bilimlarga e'tiborini jalb qilish kerak bo'ladi. Buning uchun biz matematika va xar qanday fanga oid bo'lgan bilimlarni juda qiziqarli qilib berishimiz kerak. Shunday uslublar topishimiz kerakki, bu usu bola miyasidagi anabu qiziqarli ammo chalg'ituvchi narsalarning qiziqarliligi bilan eng kam o'rinda bir xil bo'lishi kerak. Ana o'shandagina o'quvchi dars vaqtida chalg'imagaydi va biz o'qituvchilarga diqqat qilib tinglaydi.

Ta'limning boshlang'ich maktab turi bolalarning ijtimoiy va ruhiy kamol topishida juda muhim rol o'ynaydi. Bunda o'qituvchining bolalarda sodir bo'layotgan ruhiy o'zgarishlar va ijtimoiy sabablar hamda ularning mexanizmini bilish aynan, o'qituvchining professionalligidandir [2,5-b].

Hozirda dunyoning xar sohada taraqqiy etishi oqibatida o'quvchilarni tevarakatrofdan juda ko'p informasiyalar qoplab olgan. O'quvchilar bunchalik ko'p ma'lumotlar ichida eng qiziqarlisini, o'zi uchun yangilik bo'lganiga e'tibor qaratadi.

Shunday ekan o'quvchi bolalarni dars vaqtida o'zi uchun qiziqarli bo'lgan o'sha ma'lumotlarni bir muddatga esdan chiqarib, uning o'rniga bizning matematikaga oid qiyin bilimlarga e'tiborini jalb qilish kerak bo'ladi. Buning uchun biz matematika va xar qanday fanga oid bo'lgan bilimlarni juda qiziqarli qilib berishimiz kerak. Shunday uslublar topishimiz kerakki, bu usu bola miyasidagi anabu qiziqarli ammo chalg'ituvchi narsalarning qiziqarliligi bilan eng kam o'rinda bir xil bo'lishi kerak. Ana o'shandagina o'quvchi dars vaqtida chalg'imagaydi va biz o'qituvchilarga diqqat qilib tinglaydi.

Dunyo pedagog olimlarining statistikasi bo'yicha o'quvchi bir soatli dars mobaynida 20 daqiqqa butun e'tibor bilan tinglasa, keyin yana uning xayoli chalg'ishni boshlaydi.

Biz boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun matematika darslarida masalalar va mashqlar ishlashni oson o'rgatish uchun inter aktiv usullardan bo'lmish "Sparring" usulini qo'llashni taklif qilamiz.

Sparring . ("sparring" - inglizcha) – boksdan maqsad uchun kurash musobaqalarga har tomonlama tayyorgarlik. Sparring sherigi turli xil o'quv musobaqalarida raqib

hisoblanadi [3, 85-b]. Shunga ko'ra, sparring sheriklik, sinfdan tashqari mustaqil ishlarni tashkil yetish shakli sifatida, juftlik ishining bir turi bo'lib, unda talabalar musobaqada raqiblar rolini o'ynab, o'qituvchi tomonidan oldindan belgilangan topshiriq bo'yicha vazifalarni bajaradilar.

Tom ma'nodagi "raqib" asli uning uchun kelajak maqsaddagi muvofaqiyati uchun yordamchi vazifasini o'taydi. Xar ikkisi birgalikda xizmat qilib, ularning maqsadlari ham bittadir.

Avval o'qituvchi tomonidan yangi o'zlashtirilishi kerak bo'lgan dars o'quvchilarga tushuntiriladi, yangi bilimlar to'liq izohlangach, yangi mavzuga oid masalarni ishlashda amaliy ko'nikma hosil qilish uchun yuqorida ta'kidlangan inter aktiv usuldan foydalanadi.

Bu uslubda o'qituvchi tomonidan xar ikki o'quvchini bir-biriga sparring sherik qilib ajratadida, ular uchun bitta masalani umumiy birga ishlashga topshiradi. Vaqt o'qituvchi tomonidan belgilanadi, sparring sheriklar birgalikda fikr almashishib, ishlab uqituvchilariga belgilangan vaqt ichida topshirishadi.

Xulosa. O'quvchilarga matematika, kimyo, fizika va yana geometriya kabi fanlarda, o'quvchilarga masalalar va mashqlarni o'rgatishda osonlashtirish uchun noan'anaviy usullarni ishlab chiqish hamda ularni samarali qo'llashni taklif qilamiz. Shu jumladan, dars vaqtida o'qituvchi tomonidan masalar yechish usullari, uning mohiyati tushuntirilgan, o'quvchilarda o'sha uning uchun yangi bo'lgan masala va uning yechimi yuzasidan amaliy ko'nikma hosil qilishda sparring-sherik interfaol usulidan foydalanish yuqoriroq samara beradi deb hisoblaymiz. Chunki, interfaol uslubda dars tashkil qilinsa, avvalo o'quvchining diqqati jalb bo'lishiga erishiladi, uning qiziqishi ortadi, hamda aqliy zo'riqishga uchramaydi va yana asosiy yutuqlaridan biri, osonlik bilan bola masala yoki mashqlar yechishning yangi uslubi bo'yicha amalik ko'nikma hosi qilib oladi.

Adabiyotlar

1. Ю.Тоҳирий. Доно Мураббий. «Тошкент оқшоми» газетаси, 1966 йил 10 ноябрь сони.

2. Водяха Ю.Е , Водяха С.А // Психология детей младшего школьного возраста// Екатеринбург, 2018, 5-с
3. Л.Ю.Сафонова // Методы интерактивного обучения -// Великие Луки, 2015,